

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭНДОМЕТРИОЗА: ТРУДНОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргашев Далер Ботирович,
Кучинов Навруз Нурбой угли

Ординатор 1 курса кафедры патологической анатомии с секционно-биопсийным курсом Самаркандского государственного медицинского университета, Узбекистан, г. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15667362>

АННОТАЦИЯ: Эндометриоз — хроническое гормонозависимое заболевание, характеризующееся присутствием гетеротопий эндометриоидной ткани вне полости матки. Целью исследования явился морфологический анализ случаев эндометриоза, диагностированных в патологоанатомическом отделении клиники СамГМУ за десятилетний период (2015–2025 гг.). В исследование включены 27 наблюдений с различной локализацией патологических очагов. Установлено, что в значительной части случаев (48,1%) эндометриоз не был клинически диагностирован до морфологического заключения. Макроскопически выявлялись опухолеподобные узлы, чаще всего в матке, яичниках, трубах и маточно-прямокишечных связках. Микроскопически структура узлов соответствовала пролиферативной фазе эндометрия, с возрастными различиями в клеточном составе и выраженностью коллагенообразования. Признаки атипии и злокачественной трансформации не обнаружены ни в одном случае. Полученные данные подтверждают сложность клинической диагностики эндометриоза и подчёркивают роль морфологического анализа в верификации диагноза.

Ключевые слова: эндометриоз, морфология, биопсия, гистология, женское здоровье, патоморфология, опухолеподобные узлы, клиническая диагностика.

PATHOMORPHOLOGIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIOSIS: THREATS OF CLINICAL INTERPRETATION AND HISTOLOGICAL CHARACTERISTICS

Ergashev Daler Botirovich,
Kuchinov Navruz Nurboy ugli

Resident of the 1st course of pathologic anatomy department with section-biopsy course Samarkand State Medical University, Uzbekistan, Samarkand, Uzbekistan. Samarkand..

ABSTRACT: Endometriosis is a chronic hormone-dependent disease characterized by the presence of heterotopias of endometrioid tissue outside the uterine cavity. The aim of the study was to morphologically analyze the cases of endometriosis diagnosed in the pathology department of SamSMU clinic over a ten-year period (2015-2025). The study included 27 observations with different localization of pathological foci. It was found that in a significant part of cases (48.1%) endometriosis was not clinically diagnosed before morphologic conclusion. Macroscopically, tumor-like nodules were detected, most often in the uterus, ovaries, tubes, and utero-rectal ligaments. Microscopically, the structure of the nodules corresponded to the proliferative phase of the endometrium, with age-related differences in cellular composition and the severity of collagen formation. Signs of atypia and malignant transformation were not found in any case. The obtained data confirm the complexity of clinical diagnosis of endometriosis and emphasize the role of morphologic analysis in verification of the diagnosis.

Keywords: endometriosis, morphology, biopsy, histology, women's health, pathomorphology, tumor-like nodules, clinical diagnosis.

Введение: Эндометриоз представляет собой хроническое рецидивирующее заболевание, при котором ткани, сходные по строению и функции с эндометрием, выявляются за пределами

полости матки. Патологический процесс обладает гормональной зависимостью и склонностью к локально-инвазивному росту, что нередко маскируется под различные гинекологические и онкологические заболевания. Наиболее частыми локализациями экстраутеринарного эндометриоза являются яичники, фаллопиевы трубы, маточно-прямокишечные связки, мочевого пузыря, а в редких случаях — лёгкие, глаза, печень и слизистая носа [1–4].

По данным клинической практики, до 50% женщин репродуктивного возраста страдают эндометриозом, и каждая третья пациентка с бесплодием имеет данное заболевание в анамнезе. Несмотря на отсутствие гистологической атипии, эндометриоз может демонстрировать признаки инвазивного роста и склонность к рецидивам, что создаёт сложности в его клинической и дифференциальной диагностике. В ряде случаев заболевание сопровождается другими гормонозависимыми патологиями, такими как миома матки и гиперпластические процессы эндометрия.

Диагностика эндометриоза до сих пор остаётся затруднённой: клинические проявления неспецифичны, инструментальные методы недостаточно чувствительны, а морфологическое исследование зачастую оказывается решающим в установлении диагноза. Учитывая актуальность проблемы и высокий процент диагностических ошибок, особое значение приобретает патоморфологический анализ биопсийного и операционного материала.

Настоящее исследование направлено на изучение макро- и микроскопических особенностей очагов эндометриоза, выявленных в патологоанатомическом отделении клиники СамГМУ за десятилетний период, с целью уточнения диагностических критериев и выявления характерных морфологических изменений в зависимости от локализации и возраста пациенток.

Цель исследования: Провести морфологический анализ очагов эндометриоза, выявленных в патологоанатомическом отделении клиники СамГМУ за 2015–2025 гг., с оценкой частоты локализаций, макро- и микроструктурных особенностей, а также соответствия клинического диагноза морфологическому заключению.

Материалы и методы: Исследование основано на ретроспективном анализе 27 случаев эндометриоза, диагностированных в патологоанатомическом отделении клиники СамМИ за период с 2015 по 2025 годы. Исследуемый материал поступал из различных регионов Республики, возраст пациенток составил от 26 до 47 лет. Проводилось макро- и микроскопическое изучение удалённых тканей, с акцентом на локализацию, морфологические особенности узлов и сопоставление клинического диагноза с патоморфологическим заключением.

Результаты и обсуждение: В период с 2015 по 2025 годы в патологоанатомическое отделение клиники СамГМУ поступило 27 случаев с морфологически подтверждённым диагнозом эндометриоза. Возраст пациенток варьировал от 26 до 47 лет, что подтверждает преимущественную распространённость заболевания среди женщин репродуктивного возраста. География поступившего материала охватывала различные регионы республики, что подчёркивает широкое распространение патологии.

Анализ направительной клинической документации показал, что в 13 из 27 случаев (48,1%) клиницисты не предполагали эндометриоз как возможный диагноз. В качестве предварительных диагнозов чаще всего фигурировали: «шоколадная» киста яичника, трубная или яичниковая беременность, миома матки, хронический аднексит. В одном случае материал поступил после экстирпации матки с придатками и широкой связкой из онкодиспансера с подозрением на

злокачественную опухоль. Это свидетельствует о сложности клинической диагностики эндометриоза и отсутствии чётких диагностических критериев, что нередко приводит к гипердиагностике опухолевых процессов и необоснованным хирургическим вмешательствам.

Распределение локализаций очагов эндометриоза показало, что наиболее часто поражалась матка – в 11 случаях (40,7%), далее следовали яичники – 7 случаев (25,9%), фаллопиевы трубы – 5 случаев (18,5%) и маточно-прямокишечные связки – 4 случая (14,8%).

Макроскопически узлы представляли собой одиночные или множественные опухолеподобные образования, размером от 2×4 до 3×3 см, плотноватой консистенции, билесовато-розового цвета. Чаще всего узлы имели чёткие контуры и внешне напоминали инкапсулированную доброкачественную опухоль, что при отсутствии подозрения на эндометриоз создавало ложное клиническое впечатление о наличии неоплазии.

Микроскопический анализ выявил, что ткань узлов напоминала пролиферативную фазу эндометрия. Клеточный состав был представлен мономорфными округлыми или овальными клетками, местами с примесью фибробластоподобных элементов. У пациенток младшего возраста преобладали сочные, гиперхромные клетки, тогда как у более старших пациенток отмечались выраженные фиброзные изменения, коллагенообразование и преобладание удлинённых клеток. Эти возрастные морфологические особенности позволяют предположить длительность существования очагов и их склонность к склерозированию с течением времени.

Важно подчеркнуть, что ни в одном из исследованных случаев не были выявлены признаки клеточной атипии или опухолевой трансформации, что подтверждает доброкачественную природу эндометриоза несмотря на его склонность к метастазированию и инфильтративному росту. Подобные морфологические характеристики приближают эндометриоз по патогенезу и строению к доброкачественным процессам, таким как мастопатия, что позволяет рассматривать его в рамках дисгормональных пролиферативных состояний.

Полученные результаты подчёркивают необходимость внедрения более точных клинических и инструментальных методов диагностики, усиления междисциплинарного взаимодействия между гинекологами и патологами, а также повышения настороженности врачей в отношении атипичных клинических проявлений эндометриоза.

Заключение: Результаты анализа показали, что морфологическая диагностика эндометриоза зачастую становится определяющей, особенно при отсутствии клинических подозрений. Макроскопически и микроскопически узлы при маточном и экстраутеринном эндометриозе сходны между собой. Выраженные фиброзные изменения в очагах чаще наблюдаются у пациенток старшего возраста. Несмотря на схожесть с опухолевыми образованиями, эндометриоз не проявлял признаков злокачественной трансформации. Это подчёркивает необходимость дифференцированной диагностики и междисциплинарного подхода к данной патологии.

Список литературы

1. Глухов Е.Ю. Обоскалова Т.А., Ураков А.В. Возможности органоплазменной коагуляции в комплексной терапии тяжелых форм эндометриоза. Ж-л. Акушерство и гинекология, 2014, 2, 53-57.

2. Ballweg M.L. Treating endometriosis in adolescents: does it matter? *Journal Pediatr. Adolesc. Gynecol.* 2011, 24 (5, Suppl) s. 2-6.
3. Хачатрян А.М., Мельников М.В., Чупранин В.Д., Хилькевич Е.Г., Гус А.И., Кулабухова Е.А. Клиника и диагностика эндометриоза мочевыводящих путей. *Ж-л. Акушерство и гинекология*, 2013, 12, 52-57.
4. Чернуха Т.Е. Эндометриоз и хроническая тазовая боль: причины и последствия. *Проблемы репродукции*, 2011, 6, 13-19.